

Hausarbeit

Das Bias-Paradoxon in Large Language Models

Eine strukturierende Inhaltsanalyse zur Rahmung von ADHS
zwischen medizinischem Defizitmodell und Neurodiversität

Name: Lechner

Vorname(n): Darian Merlin Lysander

E-Mail-Adresse: [ZENSIERT]

Matrikelnummer: [ZENSIERT]

Modul: ÜSB04_AUF: Arbeits- und Forschungsmethoden

Seminartitel: SFM 03: Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten
(Methoden- und Schreibwerkstatt I)

StO: PO 2021

Dozent*in: M.A. Dimitry Okropidize

Abgabetermin: 12.04.2026, WiSe25/26

1. Einleitung

Die Informationssuche im Gesundheitsbereich hat in der digitalen Spätmoderne einen fundamentalen Wandel erfahren. Während medizinische Expertise traditionell dem Fachpersonal vorbehalten war, fungieren Large Language Models (LLMs) wie Google Gemini zunehmend als Anlaufstelle für gesundheitsbezogene Fragen (Ayo-Ajibola et al., 2024, S. 2; Bitkom, 2025, S. 2–3). Diese Entwicklung ist besonders im Hinblick auf neurodivergente Personen – die Schätzungen zufolge bis zu 20% der Bevölkerung ausmachen – von kritischer Relevanz (Niethammer, 2026, S. 10). Die Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) stellt neben Autismus einen paradigmatischen Vorreiter der Neurodiversitätsbewegung dar. Am Beispiel dieser wird deutlich, dass LLMs weit über die bloße Faktenextraktion hinausgehen (Carik et al., 2025, S. 15:2; Lindmeier et al., 2024, S. 7). Vielmehr etablieren sich diese Systeme als zentrale Akteure für das seelische Wohlbefinden und die individuelle Identitätsfindung (Carik et al., 2025, 15:7, 10-11).

Diese der Künstlichen Intelligenz (KI) zugeschriebene epistemische Autorität birgt jedoch erhebliche Risiken, da die Verlässlichkeit und Qualität der Antworten bei medizinischen Fragestellungen bislang nicht gewährleistet werden kann (Ayo-Ajibola et al., 2024, S. 2; Johnson, 2023, S. 6). Park et al. (2025) liefern eine theoretische Begründung für diese Problematik: Die menschliche Intelligenz ist nicht fähig dazu, objektive und allgemeingültige Wahrheit zu produzieren – sie ist immer individuell und kulturell bedingt. Da Algorithmen mit Textkorpora menschlicher Intelligenz trainiert werden, sind diese folglich sozial situiert und ruhen primär auf pathologisierenden und weniger ressourcenorientierten Quellen.

Das Resultat ist ein „Bias-Paradoxon“: „the internal struggle of LLMs as they navigate multiple perspectives, balancing dominant societal views that frame autism as a deficit and more marginalized perspectives that promote embracing autism as a form of diversity and strength“ (Park et al., 2025, S. 13). Für Ratsuchende bedeutet dies: Die Art und Weise, wie eine KI ADHS sprachlich rahmt, prägt unmittelbar das Selbstbild und die Erwartungshaltung gegenüber gesellschaftlicher Teilhabe. In dieser Konkurrenz der Narrative verortet sich die Notwendigkeit einer kritischen Prüfung der KI-generierten Diskurse. Dabei schließt die vorliegende Untersuchung an eine Forschungslücke an, die Park et al. (2025, S. 3) als zentral für die Human-Computer-Interaction (HCI) identifizieren: Während die Spannung zwischen hegemonialen und marginalisierten Perspektiven in LLMs zunehmend sichtbar wird, existieren bisher kaum Studien, die diesen spezifischen Konflikt empirisch aufarbeiten. Die Analyse leistet

somit einen Beitrag dazu, die Mechanismen hinter der Produktion von Exklusion in KI-Systemen offenzulegen.

Vor diesem Hintergrund widmet sich die vorliegende Arbeit der Forschungsfrage: Inwieweit reproduziert das KI-System Gemini 3 Flash (G3F) im April 2026 das medizinische Defizitmodell von ADHS im Vergleich zum sozialen Modell der Neurodiversität?

Um die Forschungsfrage systematisch zu beantworten, gliedert sich die vorliegende Arbeit in fünf aufeinanderfolgende Schritte. Zunächst wird in Kapitel 2 der theoretische Rahmen gespannt, indem das medizinische Defizitmodell dem sozialen Modell der Neurodiversität gegenübergestellt wird. Dabei wird insbesondere auf die diskursiven Verschiebungen eingegangen, die den aktuellen Umgang mit ADHS prägen. Kapitel 3 legt das methodische Vorgehen dar: Auf Basis einer strukturierenden Inhaltsanalyse nach Mayring (2015) wird die Untersuchung von G3F begründet, das Kategoriensystem definiert und die Auswahl der fünf neutralen Forschungs-Prompts legitimiert. In Kapitel 4 erfolgt die empirische Analyse. Die KI-Antworten werden systematisch ausgewertet und in einer Ergebnismatrix zusammengeführt, um die Dominanz der jeweiligen Modelle pro Prompt zu bestimmen. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse werden in Kapitel 5 im Lichte des Bias-Paradoxon und der daraus resultierenden gesellschaftlichen Implikationen diskutiert. Die Arbeit schließt in Kapitel 6 mit einer zusammenfassenden Beantwortung der Forschungsfrage sowie einem Ausblick auf zukünftige Forschungsdesiderata ab.

2. Theoretischer Rahmen

Um die Rahmung von ADHS durch Google Gemini systematisch untersuchen zu können, bedarf es zunächst einer Klärung der theoretischen Grundlagen, die den aktuellen Diskurs prägen. Das folgende Kapitel stellt hierzu die beiden zentralen und oft gegensätzlichen Paradigmen gegenüber: Das medizinische Defizitmodell sowie das soziale Modell der Neurodiversität. Während das medizinische Modell die klinische Diagnostik und biologische Verursachung fokussiert (Kapitel 2.1), rückt das soziale Modell die gesellschaftliche Bedingtheit von Behinderung und die menschliche Diversität in den Mittelpunkt (Kapitel 2.2). Abschließend wird in Kapitel 2.3 die aktuelle diskursive Verschiebung sowie das Konzept des Bias-Paradoxon (Park et al., 2025) eingeführt, welches die theoretische Brücke zur empirischen Analyse der KI-Antworten schlägt.

2.1 Das medizinische Modell

Das medizinische Modell bildet den traditionellen Rahmen für das Verständnis von ADHS in der klinischen Praxis und Forschung. Es basiert auf einem rein medizinischen Verständnis von Behinderung, welches die ADHS als „pathologische Abweichung von einer Gesundheitsnorm“ begreift (Schidel, 2025, S. 32). In dieser Perspektive wird die ADHS primär als eine individuelle, biologisch begründete Beeinträchtigung gerahmt, die innerhalb der betroffenen Person verortet ist (Schidel, 2025, S. 33).

Die internationale Standardisierung dieses Modells erfolgt maßgeblich durch die Klassifikationssysteme ICD-11 der World Health Organization (WHO, 2024) sowie das DSM-5 der American Psychiatric Association (APA, 2015). Die WHO (2024) definiert die ADHS unter dem Code 6A05 als ein durchgehendes Muster von Unaufmerksamkeit und/oder Hyperaktivität-Impulsivität. Das Muster muss über mindestens sechs Monate bestehen und die akademische, berufliche oder soziale Funktionsfähigkeit direkt beeinträchtigen (WHO, 2024). Diagnostisch entscheidend ist, dass die Symptomausprägung die für Alter und Intelligenz erwartete Normvariation überschreitet (WHO, 2024).

Die APA (2015, S. 41) konkretisiert diese Sichtweise, indem sie die ADHS als eine Störung der neuronalen und mentalen Entwicklung beschreibt. Hierbei wird das Funktionsniveau der Entwicklung als maßgebliches Kriterium herangezogen.

Das medizinische Modell teilt die Symptomatik in zwei Hauptbereiche auf: Unaufmerksamkeit sowie Hyperaktivität und Impulsivität (APA, 2015, S. 77–78, 80; Gawrilow, 2023, S. 21–22). In der klinischen Logik werden Verhaltensweisen wie häufige Flüchtigkeitsfehler, Schwierigkeiten bei der Selbstorganisation oder eine mangelnde inhibitorische Kontrolle als biochemische Fehlfunktionen oder neuronale Defizite gewertet (Gawrilow, 2023, S. 61).

Die biologische Fundierung ist ein Kernelement des medizinischen Modells. Es besteht wissenschaftlicher Konsens darüber, dass ADHS eine hochgradig erbliche Störung ist, wobei eineiige (monozygote) Zwillingsstudien eine Vererbbarkeit von etwa 50–80% belegen (Barkley, 2014, S. 31; Gawrilow, 2023, S. 66). Barkley (2014, S. 25) und Gawrilow (2023, S. 66) fassen in ihren Arbeiten die Ergebnisse mehrere Untersuchungen zusammen und beschreiben, dass molekulargenetische Veränderungen in der Dopamin- und Noradrenalinregulation bestehen. Diese biologischen Befunde werden als Ursache betrachtet; sie dienen im medizinischen Diskurs als objektive Marker für die Existenz einer Störung (Barkley, 2014, S. 25). Ergänzend verweist Barkley (2014, S. 223–255) auf die Persistenz der Diagnose über die Lebensspanne, als auch auf die variierende Symptomausprägung in Abhängigkeit von Geschlecht und

kulturellen Kontexten (siehe Kap. 9).

Kennzeichnend für dieses Modell ist eine strikte Defizitorientierung, die ADHS als „Störfall“ innerhalb der körperlichen Konstitution verortet. Entsprechend fokussiert die Praxis auf therapeutische Intervention und Rehabilitation, mit dem Ziel, Defizite zu neutralisieren und das Individuum an eine vordefinierte Funktionsnorm anzupassen (Schidel, 2025, S. 33).

Kritisch ist hierbei der Prozess der Etikettierung: Während eine Diagnose Entlastung und Zugang zu Hilfssystemen bietet, birgt sie das Risiko, die Persönlichkeit auf die Störung zu reduzieren (Klicpera et al., 2019, S. 21). Durch die kontextunabhängige Betrachtung der Beeinträchtigung droht eine einseitige Pathologisierung (Schidel, 2025, S. 32). Zusammenfassend definiert das medizinische Modell ADHS als klinisch signifikante Normabweichung aufgrund neurobiologischer Dysfunktionen, die eine individuelle Behandlung erfordert.

2.2 Das soziale Modell und Neurodiversität

Als Gegenentwurf zum medizinischen Defizitmodell hat sich seit den 1990er Jahren das Paradigma der Neurodiversität etabliert. Neurodiversität begreift neurologische Differenzen nicht als Pathologie, sondern als Ausdruck natürlicher biologischer Variation (Carik et al., 2025; Gerhards, 2024; Grummt, 2024, S. 11). Der von Judy Singer geprägte Begriff rückt die Vielfalt neuronaler Strukturen damit in das Zentrum einer gesellschaftspolitischen Betrachtung (Grummt, 2024, S. 11; Singer, 1998, S. 64). Innerhalb dieses Rahmens wird ADHS – analog zu Autismus – als eine Form der Neurodivergenz verstanden, die eine grundlegend andere Art der Weltwahrnehmung und Informationsverarbeitung beschreibt, ohne diese als defizitär zu werten (Carik et al., 2025, S. 2; Grummt, 2024, S. 11; Heuer, 2024, S. 65)

Zentral für dieses Verständnis ist der Anschluss an das soziale Modell von Behinderung. Während das medizinische Modell die Ursache für Schwierigkeiten ausschließlich in der biologischen Konstitution des Individuums verortet, differenziert das soziale Modell strikt zwischen einer individuellen Beeinträchtigung (impairment) und der gesellschaftlich produzierten Behinderung (disability) (Gerhards, 2024, S. 91; Schidel, 2025, S. 32–34). Behinderung wird hier als ein interaktionales Produkt begriffen. Der Slogan der Behindertenrechtsbewegung der 1960er-Jahre sowie der Aktion Grundgesetz der 1990er-Jahre begleitete den Perspektivwechsel hin zu einem passiven Zustand: „Behindert ist man nicht, behindert wird man“ (Arnade, 2015, S. 178; Schidel, 2025, S. 33). Im Kontext von ADHS lässt sich feststellen: Die Beeinträchtigung entsteht erst durch die mangelnde Passung zwischen den individuellen kognitiven Voraussetzungen und den Anforderungen einer neurotypisch geprägten Umwelt (Grummt,

2024, S. 20; Heuer 2024, S. 65).

Dass diese soziale Bedingtheit selbst in klinischen Standardwerken mitschwingt, zeigen die Daten von Barkley (2014, S. 25): Seine Untersuchungen verdeutlichen implizit, dass Faktoren wie die familiäre Interaktionsdynamik maßgeblich darüber entscheiden, ob sich aus einer biologischen Anlage eine soziale Behinderung manifestiert.

Die neurotypische Gesellschaft fungiert als normativer Standard für Aufmerksamkeit und Selbstregulation (Lindmeier et al., 2024, S. 12; Lindmeier & Grummt, 2024, S. 50). Diese „Neurotypik“ ist tief in gesellschaftlichen Strukturen verankert – etwa im Bildungssystem, das Konformität und lineares Arbeiten belohnt (Richter, 2024, S. 102–103). Für Menschen mit ADHS entstehen daraus massive Barrieren: Strukturell durch starre Curricula (Richter, 2024, S. 101), sensorisch durch reizintensive Umgebungen (Grummt, 2024, S. 12; Park et al., 2025, S. 9) und sozial durch die Stigmatisierung nicht-normativer Verhaltensweisen wie Stimming oder Fidgeting (Gerhards, 2024, S. 93). Innerhalb der Neurodiversitäts-Bewegung wird ADHS daher als Teil einer Neurominderheit gerahmt (Gerhards, 2024, S. 89; Lindmeier et al., 2024, S. 13). Diese Perspektive ermöglicht eine radikale Reevaluation klinischer Symptome: So kann „Ablenkbarkeit“ evolutionär als vorteilhafte Umgebungsüberwachung und Impulsivität als die Fähigkeit gedeutet werden, notwendige Risiken einzugehen (Gawrilow, 2023, S. 69; Hartmann, 2006, S. 37).

Die Konsequenz aus diesem Modell ist ein Paradigmenwechsel in der Unterstützung: Statt das Individuum durch Therapie oder Medikation an eine neurotypische Norm anzupassen (Normalisierung), fordert das soziale Modell die Anpassung der Strukturen. Unterstützung zielt hier auf die Verbesserung des subjektiven Wohlbefindens und den Abbau von Barrieren ab, um eine gleichberechtigte Teilhabe zu ermöglichen. Die Diagnose verliert dadurch ihren rein pathologisierenden Charakter und wird stattdessen zu einem Instrument der Identitätsfindung und Zugehörigkeitsgefühl durch eine Gemeinschaft Gleichgesinnter (Carik, 2025, S. 15:4). Zusammenfassend betrachtet das soziale Modell die ADHS somit als Ausdruck menschlicher Vielfalt, die erst durch eine unflexible, neurotypisch dominierte Umwelt den Charakter einer Behinderung wird

2.3 Das Bias-Paradoxon:

Das Spannungsfeld zwischen klinischer Pathologisierung und sozialer Emanzipation manifestiert sich in KI-Systemen im sogenannten „Bias Paradoxon“ (Park et al., 2025, S. 3). Wie Park et al. (2025, S. 13) erklären: LLMs wurden mit historischen Daten trainiert, die ADHS über

Jahrzehnte als Defizit rahmten. Diese stellen das medizinische Modell für die KI als „statistische Wahrheit“ dar. Gleichzeitig sind die Modelle darauf programmiert, eine „inklusive Fassade“ zu wahren, um modernen gesellschaftlichen Werten gerecht zu werden. Das Ergebnis ist ein systemimmanenter Konflikt der KI: Sie nutzt zwar eine inklusive Sprache (z. B. die Erwähnung von Stärken), verbleibt jedoch in ihrer tieferen logischen Struktur oft in klinischen Pathologisierungsmechanismen verhaftet. Dieses Paradoxon verdeutlicht, dass KI-generiertes Wissen stets sozial situiert bleibt und die KI ohne inhärenten ethischen Kompass zwischen der Reproduktion des dominanten Narrativs und dem Wunsch nach neurodiverser Inklusion schwankt.

3. Methodik: Qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring

Die vorliegende Untersuchung folgt der methodischen Systematik der qualitativen Inhaltsanalyse nach Philipp Mayring, die als regel- und theoriegeleitetes Verfahren zur Interpretation fixierter Kommunikation definiert ist (Mayring, 2015, S. 13, 50–51). Um eine wissenschaftlich belastbare Analyse der KI-generierten Diskurse sicherzustellen, wird das allgemeine Ablaufmodell in zehn Schritten angewandt (Mayring, 2015, S. 61–62). Dies garantiert, dass die Auswertung nicht auf einer subjektiven Impression beruht, sondern intersubjektiv nachvollziehbar und damit reliabel bleibt (Mayring, 2015, S. 12–13).

3.1 Forschungsdesign und Materialfestlegung

Das Forschungsdesign beginnt nach Mayring (2022, S. 61–62) mit der Festlegung des Untersuchungsmaterial (Schritt 1): Hierzu dienen fünf digitale Textkorpora, die als direkte Antworten der KI G3F generiert wurden. Die Analyse der Entstehungssituation (Schritt 2) charakterisiert das Material als Ergebnis einer Mensch-Maschine-Interaktion, bei der die KI auf Basis eines LLMs Informationen aggregiert. Zudem operiert die KI in einem „Clean Slate“-Status: Es besteht keinerlei Vorwissen aus vorherigen Chatverläufen, um die Situation eines durchschnittlichen Erstnutzers zu simulieren. Die formalen Charakteristika (Schritt 3) weisen das Material als strukturierte digitale Texte aus, die für eine breite Nutzerschaft ohne fachspezifische Vorkenntnisse aufbereitet wurden. Die Richtung der Analyse (Schritt 4) zielt auf Aussagen über den Gegenstand ab (Mayring, 2022, S. 58), während die theoretische Differenzierung (Schritt 5) die Forschungsfrage nach der Reproduktion des medizinischen Defizitmodells entgegen des sozialen Modells der Neurodiversität konkretisiert.

3.2 Kategorienbildung und Auswertungsvorgehen

Als Analysetechnik wird die inhaltliche Strukturierung gewählt (Schritt 6), um Modellvorstellungen von Behinderung aus dem Material herauszufiltern (Mayring, 2022, S. 67). Eine unterstützende Häufigkeitsanalyse gibt Einsicht in die relative Gewichtung der Modelle (Mayring, 2022, S. 65). Als Kodiereinheit (Schritt 7) wird die kleinste bedeutungstragende Sinneinheit – genannt Proposition (Mayring, 2022, S. 45–46) – festgelegt. Diese umfasst Aussagen, die entweder dem medizinischen Modell (z. B. „ADHS gilt als Defizit“) oder dem sozialen Modell (z. B. „ADHS entsteht durch Barrieren“) zugeordnet werden können. Das gesamte Transkript bildet die Kontexteinheit. Die Auswertungseinheit wurde auf die rein textuellen Generierungen der KI begrenzt. Die grafischen Inhalte wurden aufgrund mangelnder Relevanz für die sprachanalytische Differenzierung der Modelle A und B exkludiert.

Tabelle 1: *Kategorien, zentrale Indikatoren und Analysefokuse der strukturierenden Inhaltsanalyse in Anlehnung an Mayring (2022)*

Kategorie (Kat.)	Zentrale Indikatoren	Analysefokus
A: Medizinisches Modell	Störung, Defizit, Symptom, Behandlung, neurobiologisch	Aussagen, die ADHS als ein Problem im Menschen selbst beschreiben.
B: Soziales Modell	Barrieren, Umwelt, Neurodiversität, Vielfalt, Anpassung	Aussagen, die ADHS als Problem in den Strukturen und der Gesellschaft beschreiben.

Eine vollständige lexikalische Aufarbeitung aller Schlüsselbegriffe durch einen Scan der Standardwerke (für Kat. A: APA, 2015; Barkley, 2014; WHO, 2024; für Kat. B: Lindmeier et al., 2024; Schidel, 2025; Singer, 1998) würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen, weshalb die Kategorien auf Basis der in Kapitel 2 erarbeiteten Kernkonzepte operationalisiert wurden. Die Rücküberprüfung (Schritt 8) an einer Pilot-Kodierung bestätigte die Trennschärfe der Indikatoren. Dabei trat das Bias-Paradoxon bereits deutlich hervor, da inklusive Begriffe der Neurodiversität (Kat. B) repetitiv in klinische Defizitnarrative (Kat. A) eingebettet wurden.

Zur systematischen Bestimmung der relativen Gewichtung wird eine Verrechnungsregel eingeführt. Hierbei wird die bereits genannte Häufigkeitsanalyse (Mayring, 2022, S. 65) operationalisiert, um die kategorialen Ausprägungen pro Antwort zu quantifizieren. Eine KI-Antwort gilt als dominant für ein Modell, wenn dessen Punktzahl die des Gegenmodells um mindestens zwei Nennungen übersteigt. Differenzen von null oder einem Punkt führen zur Klassifizierung als „hybrid/ausgewogen“. Ein Punkt wird pro eindeutiger Kodiereinheit gemäß Kodierleitfaden vergeben. Dieses Vorgehen objektiviert die Interpretation und sichert die Intersubjektivität der Ergebnisse.

3.3 Vorstellung und Begründung der Forschungs-Prompts

Zur Datenerhebung wurden fünf neutrale Forschungs-Prompts (P1–P5) entwickelt, die systematisch verschiedenen Lebensbereiche abdecken:

Tabelle 2: *Übersicht der Forschungs-Prompts und thematischen Fokusse*

Ken- nung	Thematischer Fokus	Forschungs-Prompts
P1	Allgemeiner Alltag	Geben Sie eine allgemeine Beschreibung von ADHS bei Erwachsenen und wie es sich im täglichen Leben manifestiert.
P2	Arbeitswelt	Beschreiben Sie die Beziehung zwischen ADHS und dem professionellen Arbeitsplatz.
P3	Biografie	Erklären Sie den typischen Lebensweg eines Menschen mit ADHS ab dem Erwachsenenalter.
P4	Neurobiologie vs. Soziales	Was sind die Hauptmerkmale des ADHS-Gehirns in einem sozialen Kontext?
P5	Gesellschaft	Wie wird ADHS in der modernen Gesellschaft derzeit dargestellt und verstanden?

Die Auswahl der Prompts (P1–P5) stellt sicher, dass ADHS über verschiedene Lebensbereiche hinweg – vom Alltag über die Biografie bis hin zur gesellschaftlichen Wahrnehmung – untersucht wird. Um die unbeeinflusste Antwortstruktur des LLM zu prüfen, wurde auf eine

explizit neutrale Formulierung geachtet. Durch den Verzicht auf suggestive Schlüsselbegriffe (z. B. „Diagnose“ oder „Barrieren“) wird sichergestellt, dass die KI keine vorgegebenen Biases reproduziert, sondern ihre immanente Positionierung offenlegt. Gezielte Ausnahmen von der Neutralität bilden das vierte (P4) und fünfte Prompt (P5). Im vierten Prompt wurde durch die Kombination der Begriffe „Gehirn“ (Kat. A) und „sozial“ (Kat. B) ein bewusster Balance-Akt konstruiert. Dies dient der Prüfung, ob einer der beiden zentralen Indikatoren die KI stärker verleitet, woraus sich möglicherweise die größere Bedeutsamkeit eines Schlüsselbegriffs für die Rahmung der KI ableiten lässt. Der fünfte Prompt fungiert ergänzend als Verifikationselement: Die Formulierung „moderne Gesellschaft“ prüft, inwieweit G3F aktuelle inklusive Diskurse tatsächlich abbilden kann oder – so die forschungsleitende Annahme – trotz des zeitgenössischen Kontexts in historisch gewachsenen Pathologisierungsmechanismen verhaftet bleibt.

3.4 Gütekriterien der Untersuchung

Die Qualität der Analyse wird durch die Einhaltung der Gütekriterien nach Mayring sichergestellt (Mayring, 2015, S. 123–125). Regelgeleitetheit und Verfahrensdokumentation sind durch das 10-Schritte-Modell sowie die Offenlegung der Forschungs-Prompts und des „Clean Slate“-Settings gewährt. Die argumentative Interpretationsabsicherung erfolgt über die „2-Punkte-Regel“ und die Nähe zum Gegenstand durch Belege mittels Schlüsselzitate aus den KI-Antworten auf die Prompts. Durch den Rahmen dieser Arbeit können die Triangulation und kommunikative Validierung nur bedingt gewährleistet werden. Die Triangulation wird durch den Abgleich mit dem Forschungsstand – explizit der Arbeit von Park et al. 2025 – simuliert. Die Sicherstellung der kommunikativen Validierung ist dahingehend schwierig, da die Rückkopplung mit der KI nicht aussagekräftig ist: Einerseits berechnet die KI lediglich Wahrscheinlichkeiten für das nächste passende Wort, ihr liegt keine Intention zugrunde – LLMs sind lediglich „stochastische Papageien“ (Bender et al., 2021, S. 617). Andererseits haben KIs die überwiegende Tendenz, die Frage des Nutzers zu bestätigen (Perez et al., 2022, S. 1), was eine valide Rückkopplung erschwert.

Um einer potenziellen subjektiven Verzerrung entgegenzuwirken und die Intersubjektivität zu wahren, wurde die Analyse strikt am Kodierleitfaden rückgebunden und durch Schlüsselzitate objektiviert. Gleichwohl wird die Positionalität des Forschers – begründet durch die berufliche Expertise als Sonderpädagoge sowie eine eigene Diagnose im Spektrum der Neurodivergenz (ADHS) – offengelegt. Diese Insider-Perspektive ermöglicht eine tiefere Sensibilität für die untersuchten Narrative, wird jedoch durch die konsequente Anwendung der

regelgeleiteten Qualitativen Inhaltsanalyse als rein reflexives Element in den Forschungsprozess eingeordnet.

4. Ergebnisanalyse

Die Auswertung der fünf generierten Prompts (P1–P5) verdeutlicht, dass G3F keine statische Definition von ADHS wiedergibt, sondern ihre Antwortstrukturen hochgradig kontextabhängig zwischen dem medizinischen und dem sozialen Modell schwanken lässt. Dabei treten spezifische argumentative Muster auf, die im Folgenden detailliert analysiert werden.

Im ersten Prompt (P1), der einen allgemeinen Überblick über ADHS anfordert, zeigt sich zunächst eine signifikante Dominanz des medizinischen Paradigmas mit 17 zu sechs Kodierungen. Bereits bei der Beschreibung der sensorischen Überreizung (P1) lässt sich exemplarisch das Bias-Paradoxon identifizieren: G3F verwendet eine empathische, fast schützende Sprache, um die Reizverarbeitung zu beschreiben (Kat. B), rahmt diese jedoch im Kern als individuelles Funktionsdefizit (Kat. A). Die KI verweist nicht auf eine behindernde Umwelt, sondern führt „unter der Oberfläche“ liegende Probleme an: Einen intern bedingten „Schlafmangel“, ein durch negatives Feedback verursachtes „geringes Selbstwertgefühl“ sowie die Fähigkeit zum „Hyperfokus“ (P1). G3F betont abschließend, ADHS sei eine „neurobiologische Besonderheit“, weshalb das Umfeld an das Gehirn angepasst werden müsse (P1).

Dieser Abschnitt verdeutlicht die konzeptionelle Unschlüssigkeit: Während der Schlafmangel als internes Defizit gerahmt wird (Kat. A), wird das Selbstwertgefühl korrekt auf externe Faktoren zurückgeführt (Kat. B). Die Ressource Hyperfokus (Kat. B) mündet schließlich erneut im Bias-Paradoxon: Die KI befreit das Individuum zwar von moralischer Schuld, legitimiert soziale Akzeptanz aber primär über die Bestätigung einer biologischen Abweichung (Kat. A).

Der zweite Prompt (P2), welches die Beziehung zwischen ADHS und dem professionellen Arbeitsplatz erfragt, weist den höchsten Wert für Kat. B auf: Acht zu 20 identifizierte Kodiereinheiten. Hier zeigen die generierten Antworten erstmalig eine Rahmung von ADHS als „unterschätzter Wettbewerbsvorteil“ (P2). Während G3F im ersten Segment das „Executive Function‘ Defizit“ im Detail beschreibt (Kat. A), basiert der restliche Textkorpus fast ausschließlich auf einer sozialen, neurodiversen Anschauung (Kat. B): So werden im zweiten Abschnitt „Hyperfokus“, „Divergentes Denken“, „Krisenmanagement“ und „hohe Energie“ als Vorteile ausgewiesen (P2). Bemerkenswert ist die Tabelle des dritten Segments, in welcher eine Vielzahl an hilfreichen Anpassungen in der Zusammenarbeit mit Menschen mit ADHS aufgezählt werden. Im letzten Abschnitt fallen erstmalig die Begriffe „Nachteilsausgleich“,

„Stigmatisierung“ und „Neurodiversität“. G3F leitet das Fazit mit der Aussage ein: „Der Arbeitsplatz der Zukunft profitiert von Neurodiversität“ und konsolidiert so das soziale Modell in seiner Antwort auf den zweiten Prompt (P2).

In der Folge verschiebt sich der Fokus innerhalb der sozialen Wahrnehmung (P3) hin zu einer biografischen Rekonstruktion. Dieser Prompt weist kein dominantes Modell bei 17 zu 16 Kodiereinheiten auf. Nach der definierten Zwei-Punkte-Regel entspricht dies der Zuordnung „hybrid/ausgewogen“. In diesem Korpus zeigt sich eine Invertierung des Bias-Paradoxons: Während das klassische Paradoxon medizinische Defizite durch soziale Sprache verschleiert, nutzt G3F hier pathologisierende Begriffe wie das „Warn-Label“ der „Falle“ (Kat. A) primär als strukturelle Gliederung. Der inhaltliche Fokus der Ausführungen ist hingegen ressourcenorientiert (Kat. B) und verortet die Problematik in der Fehlinterpretation durch das Umfeld. Diese Verschiebung ist deshalb bemerkenswert, weil die medizinische Terminologie hier der formalen Hülle dient, während der argumentative Kern dem sozialen Modell entspricht. Eine ambivalente Rahmung zeigt sich jedoch bei der Verwendung moderner Konzepte wie dem „Masking“ (P3). Obwohl dieser Begriff im Diskurs der Neurodiversität verortet ist, wird er in der Antwort von G3F als individueller Kompensationsaufwand (Kat. A) und nicht als Resultat struktureller Barrieren (Kat. B) beschrieben.

Trotz des ausgewogenen Verhältnisses des vierten Prompts (P4) bei einer Verteilung von 20 zu 19, bleibt die Dominanz der wissenschaftlichen Einordnung weiter sichtbar. In der Untersuchung des Spannungsfelds zwischen Neurobiologie und sozialem Kontext wählt G3F Formulierungen wie „anders filtern“ (P4). Dieser Ausdruck entspricht oberflächlich betrachtet dem Konzept der Neurodiversität, da „anders“ fundamental eine Vielfalt und keine Unzulänglichkeit beschreibt. Durch die unmittelbare Verknüpfung biologischer Differenzen mit sozialen Schwierigkeiten – etwa im Begriff der „Filter-Schwäche“ – wird die Biologie jedoch nicht als wertfreie Vielfalt, sondern als kausale Ursache einer Fehlfunktion präsentiert (P4). Eine weitere Äußerung des Bias-Paradoxons offenbart sich in der Schilderung der „Reizüberflutung“ (Kat. B): Diese wird zwar empathisch und als passives Erleben dargestellt, ist jedoch hierarchisch dem Oberbegriff der exekutiven Funktionen sowie den „Inhibitionsschwierigkeiten“ untergeordnet (Kat. A). Anzumerken bleibt gleichwohl das zusammenfassende Segment, in welchem die KI deutlich die „Missinterpretation durch Dritte“ hervorhebt. Somit wird die Ursache der „sozialen Dynamik“ nicht in einer individuellen Insuffizienz des Neurodivergenten postuliert, sondern als Ergebnis von einer gestörten Reziprozität zwischen Individuum und Umwelt gerahmt. Der vierte Prompt (P4) lässt sich demnach resümieren: G3F rahmt die

ADHS im Spannungsfeld zwischen Neurologie und sozialem Kontext primär klinisch unter Nutzung des sozialen Modells als rhetorische Hülle, mit deutlichen Hinweisen auf die zwischenmenschliche Wechselseitigkeit in den Auswirkungen von ADHS.

Der fünfte Prompt (P5) – und somit die Analyse gegenwärtiger gesellschaftlicher Trends – weist ein recht ausgewogenes Verhältnis auf bei zwölf zu neun gewerteten Kodiereinheiten. Die Zwei-Punkte-Regel greift hier nicht, also wird dieser Textkorpus als Tendenz zum sozialen Modell verstanden. Während die Einleitung das Individuum von Schuld befreit – „Früher wurde ADHS oft als Erziehungsfehler oder bloße Disziplinlosigkeit missverstanden“ (Kat. B) – legitimiert die KI dies zeitgleich durch eine verstärkte neurobiologische Defizitzuschreibung: Dem Dopamin-Mangel und die ständige Suche nach dem „Dopamin-Kick“ (Kat. A). Im Kontext der „TikTok-isierung“ (P5) zeigt G3F zudem eine Ambivalenz: Während Sichtbarkeit als Empowerment gewertet wird (Kat. B), schlägt G3F bei der Nennung der Gefahr der Trivialisierung zurück ins medizinische Modell um (Kat. A).

Die folgende Ergebnismatrix fasst die Verteilung der Kodierungen über alle fünf untersuchten Szenarien quantitativ zusammen. Sie verdeutlicht die zuvor beschriebene Tendenz von **G3F**, die Gewichtung der Modelle je nach Kontext signifikant zu verschieben. Während in der allgemeinen Einführung (P1) das medizinische Paradigma dominiert, zeigt sich im arbeits- und lebensweltlichen Kontext (P2, P5) eine deutliche Hinwendung zum sozialen Modell. Die Beschreibung der Biografie und die Balance zwischen Neurobiologie und Sozialem weisen in der Auswertung ein hybrides/ausgewogenes Verhältnis an identifizierten Kodiereinheiten auf. Diese Zahlen untermauern, dass die KI kein statisches Wissen reproduziert, sondern die Rahmung von ADHS flexibel an die impliziten Erwartungen des jeweiligen Prompts anpasst.

Tabelle 3: Ergebnismatrix zur Bestimmung der dominanten Paradigmen in den KI-Antworten

Kat.	Medizinisch (Kat. A)	Sozial (Kat. B)	Dominantes Modell
P1: Allgemeiner Alltag	17	6	Medizinisches Modell
P2: Arbeitswelt	8	20	Soziales Modell
P3: Biografie	17	16	Hybrid/ausgewogen
P4: Neurobiologie vs. Soziales	20	19	Hybrid/ausgewogen
P5: Gesellschaft	9	12	Soziales Modell

5. Diskussion

Die Ergebnisse offenbaren ein Spannungsfeld, das von technischer Präzision und neutraler Spiegelung bis hin zu einem historischen Fortschritt in der ADHS-Debatte reicht. Trotz dieser Entstigmatisierung bleibt jedoch eine medizinische Kernlogik präsent, welche soziale Teilhabe an klinische Bedingungen knüpft. Aus dieser Ambivalenz resultiert das zentrale Ergebnis der Untersuchung: Eine hybride Inklusionslogik, die das medizinische Paradigma als instrumentelles Mittel nutzt, um soziale Forderungen systemisch zu legitimieren.

Die Ergebnisse der Untersuchung bestätigen, dass G3F in der Lage ist, evidenzbasierte Anpassungsstrategien zu generieren, die sich mit der aktuellen Fachliteratur decken. Im zweiten Prompt zeigt die KI eine Übereinstimmung mit etablierten Coping-Mechanismen. Es werden „Noise-Cancelling-Kopfhörer“ (P2) empfohlen, wie sie auch von Park et al. (2025, S. 9) als hilfreiches Werkzeug beschrieben werden. Besonders die Empfehlung zur Aufgabenstrukturierung, man solle „Große Projekte in kleine, sofort belohnende ‚Micro-Tasks‘ unterteilen“ (P2) spiegelt die Rolle von LLMs als „Game Changer“ für Menschen mit exekutiven Funktionsstörungen wider (Carik, 2025, S. 15:15). Auch die Priorisierung von kürzeren, aber frequenteren Feedback-Gesprächen anstatt ein großes, jährliches Round-Up deckt sich mit Barkleys (2014, S. 69) Erkenntnissen.

Diese inhaltliche Deckungsgleichheit mit der Fachliteratur verdeutlicht, dass G3F über das notwendige Wissen verfügt, um beide Paradigmen abzubilden. Dies führt zwangsläufig zu der Frage, nach welchen strukturellen Mustern die KI diese Positionen gewichtet, wenn sie mit gegensätzlichen Diskursen konfrontiert wird. Der vierte Prompt (P4) erlaubt hierbei tiefere Einblicke: Durch die bewusste Gegenüberstellung der Reizwörter „Gehirn“ (Kat. A) und

„sozial“ (Kat. B) wurde ein experimenteller Balance-Akt provoziert. Das Ergebnis – eine nahezu ausgeglichene Verteilung der Indikatoren (20 zu 19) und folglich ein hybrides/ausgewogenes Ergebnis – verdeutlicht, dass G3F keine einseitige ideologische Präferenz zeigt, sobald beide Diskurse explizit aufgerufen werden. Vielmehr beweisen die generierten Antworten eine hohe Sensitivität in der kontextuellen Rahmung: Die KI fungiert als ein neutraler Spiegel der vorgegebenen Begriffe. Methodisch lässt dies darauf schließen, dass die immanente Positionierung der KI nicht auf einer „Meinung“, sondern auf einer stochastischen Gewichtung der im Prompt enthaltenen Konzepte beruht; dies deckt sich mit den Erkenntnissen von Bender et al. (2021, S. 617). Die KI wählt hier den Weg des geringsten Widerstands, indem sie beide Pole synthetisiert, anstatt einen Konflikt zwischen Biologie und Umwelt zu konstruieren.

Dass die KI hierbei als Spiegel fungiert, ist im Kontext des aktuellen ADHS-Diskurses als historischer Fortschritt zu werten. Die Ergebnisse verdeutlichen eine sukzessive Abkehr von moralisierenden Narrativen, was sich insbesondere in P5 manifestiert: Hier konstatiert G3F treffend, dass sich das Verständnis gegenwärtig „weg von dem veralteten Bild des ‚Zappelphillipps‘ hin zu einer komplexeren Betrachtung“ (P5) bewegt. Diese Distanzierung von der Zuschreibung bloßer Disziplinlosigkeit korrespondiert unmittelbar mit der von Heuer (2024, S. 64) beschriebenen Entwicklung innerhalb des Neurodiversitäts-Spektrums. Ähnlich wie die Abkehr von psychoanalytischen Theorien der „Kühlschränkmütter“ bei Autismus eine massive Entlastung darstellte, wirkt auch der Verweis auf die Neurologie bei ADHS primär entstigmatisierend. Die Rahmung als neurobiologische Tatsache (Kat. A) befreit das Individuum vom Vorwurf eines persönlichen „Verhaltensfehlers“. Dieser Prozess der Entstigmatisierung durch Biologisierung bildet die notwendige Basis für das soziale Modell: Wenn ADHS als „angeborene Andersartigkeit“ (Heuer, 2024, S. 64) akzeptiert wird, verschiebt sich der Fokus von der moralischen Bewertung hin zur Gestaltung „angepasste[r] Umgebungen“ (P5).

Doch gerade an dieser Schnittstelle offenbart sich eine argumentative Bruchstelle: Trotz der oberflächlichen Verwendung moderner Termini belegen die Ergebnisse, wie tief das medizinische Paradigma in der Logik der KI verwurzelt bleibt. Fachbegriffe wie Masking (P3) oder Reizüberflutung (P4) werden oft rein defizitorientiert instrumentalisiert und hierarchisch klinischen Oberbegriffen untergeordnet. Solche Formulierungen bewahren zwar nach außen hin einen sozialwissenschaftlichen Anschein, transportieren im Kern jedoch eine defizitäre Logik, bei der die medizinische Sichtweise als ständige Kontrollinstanz im Hintergrund präsent bleibt.

Diese Form der Entlastung durch Biologisierung wird folglich teuer erkauft: Inklusion wird von G3F selten als Menschenrecht, sondern primär als Folge einer biologischen Abweichung legitimiert. Dadurch erscheinen Anpassungen oft nicht als Barrierefreiheit, sondern als Intervention für ein ‚bedürftiges‘ Individuum. Diese Ambivalenz zeigt sich besonders im fünften Prompt (P5): Um der Gefahr einer Trivialisierung durch soziale Medien – einer TikTok-isierung – zu begegnen, nutzt die KI die Neurobiologie als rhetorischen Rettungsschirm. Die Pathologisierung dient hierbei zur Sicherung von Hilfsansprüchen, was das Individuum jedoch erneut zum klinischen Problemobjekt macht.

Diese Befunde bleiben jedoch nicht als isolierte Widersprüche stehen, sondern bilden, vielmehr das Fundament für eines der wesentlichsten Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung: Die Identifikation einer hybriden Inklusionslogik, die besonders in der Auswertung von Prompt 5 (P5) zur Geltung kommt. Ihr spezifischer Synthesekarakter zeichnet sich dadurch aus, dass die KI nicht etwa unentschieden zwischen dem medizinischen und dem sozialen Modell der Neurodiversität fluktuiert, sondern beide zu einer kohärenten funktionalen Einheit verschmilzt. Dies wird in der abschließenden Synthese-Tabelle der Analyse besonders deutlich: G3F nutzt die medizinische Ursache der „Genetik & Neurobiologie“ (Kat. A) nicht als rein defizitorientierte Stigmatisierung, sondern als notwendige argumentative Rechtfertigung für die eingeforderten sozialen Lösungen wie „Struktur, Empathie & angepasste Umgebungen“ (Kat. B). Die generierten Antworten weisen schlussendlich pragmatische Argumentationsmuster auf: Die Pathologisierung fungiert nicht mehr als das teleologische Ziel der Kommunikation, sondern wandelt sich zum instrumentellen Mittel, um Inklusionsforderungen gegenüber einem normorientierten System diskurstauglich zu machen.

6. Desiderata und Fazit

Die vorliegende Untersuchung konnte erste signifikante Muster in der ADHS-Rahmung durch G3F aufzeigen, markiert jedoch aufgrund ihres explorativen Charakters erst den Beginn einer notwendigen Auseinandersetzung mit der Wissensrepräsentation von Neurodivergenz in LLMs. Ein wesentlicher Anknüpfungspunkt für zukünftige Forschung liegt dabei in der Untersuchung soziolinguistischer Variablen innerhalb des Promptings. Es steht die Hypothese im Raum, dass bereits die Wahl der Anredeform die Gewichtung der Paradigmen beeinflusst: Während eine informelle „Du“-Ansprache potenziell die lebensweltliche Nähe des sozialen Modells evoziert, könnte eine förmliche „Sie“-Ansprache durch die Assoziation mit klinischer Autorität das medizinische Modell befeuern. Eine systematische Prüfung dieser Korrelation

zwischen linguistischer Distanz und diagnostischer Strenge steht noch aus. Darüber hinaus ist eine komparative Analyse zwischen verschiedenen Sprachräumen und Kulturen von hohem Interesse, da zu vermuten ist, dass LLMs die gesellschaftspolitischen Diskurse ihrer jeweiligen Primärsprachen spiegeln. So könnten Sprachen, die in Ländern mit einer ausgeprägten progressiv-inklusive Debatte gesprochen werden, eine stärkere Tendenz zum sozialen Modell aufweisen als Sprachen aus Regionen, in denen der psychiatrische Diskurs noch primär normorientiert geführt wird. Die Untersuchung dieser „stochastischen Spiegelung“ über Sprachgrenzen hinweg würde Aufschluss darüber geben, wie tief kulturelle Biases in den globalen Trainingsdaten verankert sind. Zuletzt bietet die vergleichende Analyse zwischen ADHS und der Autismus-Spektrum-Störung (ASS) als den beiden „Frontreitern“ der Neurodiversitätsbewegung ein kritisches Forschungsfeld. Es wäre zu prüfen, ob die KI ADHS-betroffene Personen als „nahbarer“ und autistische Personen aufgrund einer vermeintlich größeren sozialen Distanz weiterhin primär als „klinisch-fremder“ rahmt. Dies würde einen der möglichen Erklärungsansätze für die höhere Tendenz zum sozialen Modell in der vorliegenden Arbeit – im Vergleich zu Park et al. (2025) – zementieren. Eine solche Untersuchung könnte offenlegen, auf welcher Grundlage KI Unterschiede in der Zuschreibung von Autonomie und Teilhabebedürftigkeit konstruiert und ob das medizinische Modell bei ASS eine noch stärkere Dominanz ausübt als bei ADHS.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die vorliegende Arbeit das Bias-Paradoxon empirisch verifizieren konnte. Zudem stellt sich heraus, dass das Bias-Paradoxon zwar auf sprachlicher Ebene eine defizitorientierte Logik reproduziert, im Kontext der aktuellen gesellschaftlichen Realität jedoch eine pragmatische Notwendigkeit darstellt. Da LLMs als stochastische Papageien keine inhärenten Intentionen besitzen, ist die pathologisierende Rahmung nicht als individuelle Diskriminierung durch die KI, wohl aber als Reproduktion systemischer Diskriminierung zu werten. Die KI spiegelt hierbei die Logik einer leistungszentrierten Gesellschaft wider, in der Normalität über Funktionalität definiert wird. In dieser Dynamik erzeugt G3F in Prompt 5 (P5) eine hybride Inklusionslogik: Die biologische Begründung wird als unverzichtbares, wenn auch problematisches Instrument gebraucht, um Inklusion überhaupt erst legitimierbar zu machen. Das Bias-Paradoxon offenbart sich somit als funktionale Antwort auf ein System, das soziale Teilhabe (noch) nicht als bedingungsloses Recht, sondern über den Nachweis medizinisch zertifizierter Abweichungen gewährt.

I. Literaturverzeichnis

- American Psychiatric Association. (2015). *Diagnostisches und Statistisches Manual Psychischer Störungen – DSM-5* (P. Falkai & H.-U. Wittchen, Hrsg.; deutsche Übersetzung). Hogrefe.
- Arnade, S. (2015). Von Inklusion und Empowerment: Zu den Konsequenzen der Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen für die Selbsthilfe. In Deutsche Arbeitsgemeinschaft Selbsthilfegruppen e. V. (Hrsg.), *Selbsthilfegruppenjahrbuch 2015* (S. 176–182). <https://www.nakos.de/data/Fachpublikationen/2015/DAGSHG-Jahrbuch-15-Arnade.pdf>
- Ayo-Ajibola, O., Davis, R. J., Lin, M. E., Riddell, J., & Kravitz, R. L. (2024). Health behavior model for uptake and adherence to ChatGPT health information. *Journal of Medical Internet Research*, 26, e55138. <https://doi.org/10.2196/55138>
- Barkley, R. A. (Hrsg.). (2014). *Attention-deficit hyperactivity disorder: A handbook for diagnosis and treatment* (4. Aufl.). Guilford Press.
- Bender, E. M., Gebru, T., McMillan-Major, A. & Shmitchell, S. (2021). On the Dangers of Stochastic Parrots: Can Language Models Be Too Big? In *Proceedings of the 2021 ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency (FAccT '21)* (S. 610–623). Association for Computing Machinery. <https://doi.org/10.1145/3442188.3445922>
- BfArM – Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte. (2026). *ICD-10-GM Version 2026 Onlinefassung*. https://www.bfarm.de/DE/Kodiersysteme/Klassifikationen/ICD/ICD-10-GM/_node.html
- Bitkom e.V. (2025). *Digital Health 2025: Wenn die KI zum Sprechzimmer wird* https://www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/Dr-KI-Chatbot-medizinischer-Ratgeber#ll_unterlagen_pk_digital_health_2025
- Carik, B., Ping, K., Ding, X., & Rho, E. H. (2025). Exploring large language models through a neurodivergent lens: Use, challenges, community-driven workarounds, and concerns. *Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction*, 9(GROUP1), Article 15. <https://doi.org/10.1145/3701194>
- Eckert, A. (2024). Partizipative Autismusforschung und das Partizipative Forschungsnetzwerk Autismus in der Schweiz (PFAU). In C. Lindmeier, M. Grummt & M. Richter (Hrsg.), *Neurodiversität und Autismus* (S. 170–178). Kohlhammer. <https://doi.org/10.17433/978-3-17-041267-5>
- Feschin, C. (2024). »Also ich glaube, dass da noch viel zu tun ist. Also sehr, sehr viel zu tun ist, ehrlich gesagt.« Über diversitätssensiblen Unterricht mit autistischen Schüler*innen. In C. Lindmeier, M. Grummt & M. Richter (Hrsg.), *Neurodiversität und Autismus* (S. 131–144). Kohlhammer. <https://doi.org/10.17433/978-3-17-041267-5>
- Gawrilow, C. (2023). *Lehrbuch ADHS: Geschichte, Symptome, Abgrenzung*. Kohlhammer. <https://elibrary.utb.de/doi/book/10.36198/9783838546148>

- Gerhards, L. (2024). Gelingensbedingungen für eine neurodiversitätssensible Schule – Eckpunkte für pädagogisches Handeln. In C. Lindmeier, M. Grummt & M. Richter (Hrsg.), *Neurodiversität und Autismus* (S. 89–101). Kohlhammer. <https://doi.org/10.17433/978-3-17-041267-5>
- Grummt, M. (2024). Einführung in das Paradigma der Neurodiversität. In C. Lindmeier, M. Grummt & M. Richter (Hrsg.), *Neurodiversität und Autismus* (S. 11–28). Kohlhammer
- Hartmann, T. (2006). *Eine andere Art, die Welt zu sehen: Das Aufmerksamkeits-Defizit-Syndrom („ADD – Attention Deficit Disorder“). Eine praktische Lebenshilfe für aufmerksamkeitsgestörte Kinder und Jugendliche* (F. Pagel & U. Seeberger, Übers.; 11. Aufl.). Schmidt-Römhild. (Original erschienen 1993)
- Heuer, I. (2024). Neurodiversität – Ein inklusiveres, gendergerechtes Konzept? In C. Lindmeier, M. Grummt & M. Richter (Hrsg.), *Neurodiversität und Autismus* (S. 61–74). Kohlhammer. <https://doi.org/10.17433/978-3-17-041267-5>
- Johnson, D., Goodman, R., Patrinely, J., Stone, C., Zimmerman, E., Donald, R., Chang, S., Berkowitz, S., Finn, A., Jahangir, E., Scoville, E., Reese, T., Friedman, D., Bastarache, J., van der Heijden, Y., Wright, J., Carter, N., Alexander, M., Choe, J., ... Idrees, K. (2023). *Assessing the accuracy and reliability of AI-generated medical responses: An evaluation of the Chat-GPT model* (Preprint). Research Square. <https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-2566942/v1>
- Klicpera, C., Gasteiger-Klicpera, B., & Bešić, E. (2019). *Psychische Störungen im Kindes- und Jugendalter* (2., vollständig überarbeitete und aktualisierte Aufl.). Facultas. <https://elibrary.utb.de/doi/book/10.36198/9783838551524>
- Lindmeier, C. & Grummt, M. (2024). Neurodiversität und Autismus aus Sicht der Pädagogik der Nicht Behinderung. In C. Lindmeier, M. Grummt & M. Richter (Hrsg.), *Neurodiversität und Autismus* (S. 46–60). Kohlhammer. <https://doi.org/10.17433/978-3-17-041267-5>
- Lindmeier, C., Grummt, M., & Richter, M. (Hrsg.). (2024). *Neurodiversität und Autismus*. Kohlhammer. <https://doi.org/10.17433/978-3-17-041267-5>
- Mayring, P. (2015). *Qualitative Inhaltsanalyse: Grundlagen und Techniken* (12., überarbeitete Aufl.). Beltz.
- Niethammer, V. (2026). Unterricht neu denken – wie Inklusion allen hilft. *bildung & wissenschaft*, 80(4), 10–11. <https://www.gew-bw.de/fileadmin/media/publikationen/bw/buw/bundw-04-26-WEB.pdf>
- Park, S., Min, A., Beltran, J. A., & Hayes, G. R. (2025). "As an autistic person myself:" The bias paradox around autism in LLMs. In *CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI '25)*. ACM. <https://doi.org/10.1145/3706598.3713420>
- Perez, E., Ringer, S., Lukošiušė, K., Nguyen, K., Chen, E., Heiner, S., Pettit, C., Olsson, C., Kundu, S., Kadavath, S., Jones, A., Chen, A., Mann, B., Israel, B., Seethor, B., McKinnon, C., Olah, C., Yan, D., Amodei, D., ... Ndousse, K. (2022). *Discovering Language Model Behaviors with Model-Written Evaluations*. Anthropic. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2212.09251>

- Richter, M. (2024). Neurodiversität als pädagogische Grundhaltung. In C. Lindmeier, M. Grummt & M. Richter (Hrsg.), *Neurodiversität und Autismus* (S. 101–112). Kohlhammer. <https://doi.org/10.17433/978-3-17-041267-5>
- Rieckmann, T. (2024). Mathematischer Anfangsunterricht unter der Berücksichtigung von Neurodiversität. In C. Lindmeier, M. Grummt & M. Richter (Hrsg.), *Neurodiversität und Autismus* (S. 113–130). Kohlhammer. <https://doi.org/10.17433/978-3-17-041267-5>
- Schidel, R. (2025). »Behinderung« und Gesellschaft: Ableismus in philosophischer und sozialtheoretischer Perspektive. Suhrkamp.
- Schuwerk, T., Schilbach, L., Thaler, H., Mennerich, I., Onishi, R., & Röhrig, M. (2024). Wege hin zu partizipativer Autismusforschung: Das Projekt Heureka! an der LMU München und dem Max-Planck-Institut für Psychiatrie. In C. Lindmeier, M. Grummt & M. Richter (Hrsg.), *Neurodiversität und Autismus* (S. 157–168). Kohlhammer. <https://doi.org/10.17433/978-3-17-041267-5>
- Silberman, S. (2015). *NeuroTribes: The legacy of autism and the future of neurodiversity*. Avery.
- Singer, J. (1998). *Odd people in: The birth of community amongst people on the „autistic spectrum“* [Unveröffentlichte Bachelorarbeit]. University of Technology Sydney.
- World Health Organization. (2024). *ICD-11 for Mortality and Morbidity Statistics (Version 01/2024)*. <https://icd.who.int/browse11/l-m/en>
- Zimpel, A. F. (2024). Ein Zentrum für Neurodiversitätsforschung (ZNDF) in Hamburg. In C. Lindmeier, M. Grummt & M. Richter (Hrsg.), *Neurodiversität und Autismus* (S. 180–202). Kohlhammer. <https://doi.org/10.17433/978-3-17-041267-5>

II. Anhang

Transkript

Legende:

Gelb = Kategorie B

Grün = Kategorie A

Rot = wichtige Stellen

P1:

Geben Sie eine allgemeine Beschreibung von ADHS bei Erwachsenen und wie es sich im täglichen Leben manifestiert.

GG:

ADHS (Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung) bei Erwachsenen wurde lange Zeit übersehen, da man fälschlicherweise annahm, die Symptome würden sich mit der Pubertät „auswachsen“. Tatsächlich zeigt sich ADHS im Erwachsenenalter oft weniger durch körperliche Zappeligkeit als vielmehr durch **innere Unruhe** und massive Probleme bei der **Selbstorganisation**.

Hier ist eine Übersicht darüber, wie sich die Störung im Alltag manifestiert:

1. Die Kernsymptome im Erwachsenenalter

Während Kinder oft durch den Raum rennen, verlagert sich die Hyperaktivität bei Erwachsenen meist nach innen.

- **Beeinträchtigung der Exekutivfunktionen:** Das Gehirn hat Schwierigkeiten, Aufgaben zu planen, Prioritäten zu setzen und Impulse zu kontrollieren.
- **Innere Getriebenheit:** Ein ständiges Gefühl von Anspannung oder der Unfähigkeit, sich zu entspannen.
- **Emotionale Dysregulation:** Betroffene erleben Gefühle oft intensiver und sind leichter reizbar oder frustriert.

Shutterstock

2. Manifestation im täglichen Leben

ADHS ist keine punktuelle Schwäche, sondern zieht sich wie ein roter Faden durch alle Lebensbereiche:

Berufsleben und Organisation

- **Prokrastination:** Aufgaben werden bis zur letzten Sekunde aufgeschoben, oft bis der Druck unerträglich wird.
- **Detail-Fehler:** Trotz hoher Intelligenz unterlaufen Flüchtigkeitsfehler bei Routineaufgaben.
- **„Chaos-Management“:** Der Schreibtisch quillt über, E-Mails bleiben unbeantwortet, und Termine werden schlicht vergessen.

Zwischenmenschliche Beziehungen

- **Impulsivität:** In Gesprächen fallen Betroffene anderen oft ins Wort oder antworten, bevor die Frage zu Ende gestellt wurde.
- **Vergesslichkeit:** Geburtstage, Jahrestage oder einfache Absprachen (wie „Bring bitte Brot mit“) gehen im „mentalen Rauschen“ verloren.
- **Zonking/Ausschalten:** In langen Gesprächen schweifen die Gedanken plötzlich ab, was auf das Gegenüber desinteressiert wirken kann.

Alltag und Haushalt

- **Das „Objekt-Permanenz“-Problem:** Dinge, die man nicht sieht, existieren nicht (z. B. Briefe in einer Schublade).
- **Unvollendete Projekte:** Die Wohnung ist voller angefangener Hobbys oder halbfertiger Reparaturen.

- **Sensorische Überreizung:** Alltägliche Reize wie helles Licht, tickende Uhren oder Hintergrundgespräche können als schmerzhaft oder extrem störend empfunden werden.

3. Die „ADHS-Eisberg“-Metapher

Was Außenstehende sehen, ist oft nur die Spitze des Eisbergs (Unpünktlichkeit, Chaos).

1. **Schlafmangel:** Das Gehirn kommt abends nicht zur Ruhe.
2. **Geringem Selbstwertgefühl:** Durch jahrelanges Feedback, „faul“ oder „unbeholfen“ zu sein.
3. **Hyperfokus:** Die Fähigkeit, in ein interessantes Thema stundenlang völlig einzutauchen und dabei Hunger, Durst und Zeit zu vergessen.

Wichtiger Hinweis: ADHS ist keine Frage des Wollens, sondern eine neurobiologische Besonderheit im Dopamin-Stoffwechsel des Gehirns. Strategien und Therapie zielen daher darauf ab, das Umfeld und die Arbeitsweise an das Gehirn anzupassen, statt nur „sich mehr anzustrengen“.

Interessieren Sie sich für bestimmte Strategien zum Selbstmanagement oder eher für die neurobiologischen Hintergründe im Gehirn?

Kat. A: 17

Kat. B: 6

→ **Medizinisches Modell**

P2:

Beschreiben Sie die Beziehung zwischen ADHS und dem professionellen Arbeitsplatz.

GG:

Die Beziehung zwischen ADHS (Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung) und der Arbeitswelt ist komplex. Lange Zeit wurde ADHS primär als „Schulproblem“ betrachtet, doch heute wissen wir, dass die neurobiologischen Unterschiede auch im Berufsleben massive Auswirkungen haben – sowohl als Herausforderung als auch als unterschätzter Wettbewerbsvorteil.

Hier ist eine Analyse der Dynamik zwischen ADHS und dem professionellen Arbeitsplatz:

1. Die Herausforderungen: Das "Executive Function" Defizit

Im Kern von ADHS steht eine Dysregulation von Botenstoffen (wie Dopamin) im Frontalhirn. Am Arbeitsplatz äußert sich dies oft durch Schwierigkeiten in Bereichen, die für das moderne Management essenziell sind:

- **Zeitmanagement:** Die sogenannte „Zeitblindheit“ macht es schwer, Aufgaben realistisch einzuschätzen oder Pufferzeiten einzuplanen.
- **Priorisierung:** Wenn alles wichtig erscheint, fällt es schwer, die „richtige“ Aufgabe zu beginnen.
- **Emotionsregulation:** Stress oder Kritik können intensiver wahrgenommen werden (Rejection Sensitive Dysphoria), was die Teamdynamik beeinflussen kann.
- **Administrative Hürden:** Reisekostenabrechnungen, kleinteilige Dokumentation oder monotone Datenpflege fühlen sich für Betroffene oft unüberwindbar an.

2. Die Stärken: "Hyperfokus" und Innovation

ADHS-Gehirne funktionieren oft nach dem Prinzip der **Interessensteuerung** statt der Wichtigkeitssteuerung. Wenn ein Projekt Leidenschaft weckt, entstehen einzigartige Vorteile:

- **Hyperfokus:** Die Fähigkeit, stundenlang tief in eine komplexe Aufgabe einzutauchen und dabei die Umgebung komplett auszublenden.
- **Divergentes Denken:** ADHS-Betroffene finden oft unkonventionelle Lösungen („Out-of-the-box“), da ihr Gehirn schneller zwischen weit entfernten Assoziationen springt.
- **Krisenmanagement:** In Hochdruckphasen oder Notfällen blühen viele Betroffene auf, da das Adrenalin die neuronale Unterstimulation ausgleicht.
- **Hohe Energie:** Ein hohes Maß an Enthusiasmus kann Teams mitreißen und Projekte vorantreiben.

3. Strategien für ein inklusives Arbeitsumfeld

Damit die Zusammenarbeit gelingt, hilft oft nicht „mehr Anstrengung“, sondern eine **Anpassung der Struktur**:

Bereich	Hilfreiche Anpassungen
Kommunikation	Aufgaben schriftlich statt nur mündlich delegieren (Vermeidung von Gedächtnislücken).

Bereich	Hilfreiche Anpassungen
Umgebung	Noise-Cancelling-Kopfhörer oder die Möglichkeit zum Homeoffice zur Reduzierung von Reizen.
Aufgabenstruktur	Große Projekte in kleine, sofort belohnende „Micro-Tasks“ unterteilen.
Feedback	Häufigere, kurze Check-ins statt eines großen Jahresgesprächs.

4. Rechtlicher und sozialer Kontext

In vielen Ländern (einschließlich Deutschland) kann ADHS unter bestimmten Voraussetzungen als Behinderung anerkannt werden, was Anspruch auf Nachteilsausgleich am Arbeitsplatz geben kann. Dennoch zögern viele Betroffene mit dem **Disclosure** (Offenlegung), aus Angst vor Stigmatisierung oder dem Stempel der „Unzuverlässigkeit“.

Fazit: Der Arbeitsplatz der Zukunft profitiert von Neurodiversität. Während die Standard-Bürostruktur für ADHS-Gehirne oft reibungsvoll ist, können sie in Rollen, die Kreativität, Schnelligkeit und vernetztes Denken erfordern, zur absoluten Höchstform auflaufen.

Gibt es einen spezifischen Aspekt – zum Beispiel die Sichtweise von Führungskräften oder konkrete Tools zur Selbstorganisation –, der Sie besonders interessiert?

Kat. A: 8

Kat. B: 20

→ soziales Modell

P3:

Erklären Sie den typischen Lebensweg eines Menschen mit ADHS ab dem Erwachsenenalter.

GG:

Der Lebensweg eines Erwachsenen mit ADHS ist selten eine gerade Linie. Er gleicht eher einer Achterbahnfahrt mit beeindruckenden Höhen und herausfordernden Loopings. Während die Hyperaktivität im Alter oft abnimmt und sich eher in eine **innere Unruhe** verwandelt, bleiben die Themen Aufmerksamkeit und Impulsivität oft lebenslange Begleiter.

Hier ist ein Überblick über die typischen Phasen und Herausforderungen:

1. Der Übergang ins junge Erwachsenenalter (20er Jahre)

Dies ist oft die kritischste Phase, da die schützenden Strukturen (Elternhaus, fester Stundenplan in der Schule) wegfallen.

- **Das „Chaos-Studium“:** Viele fangen voller Enthusiasmus an, scheitern aber an der Selbstorganisation. Prüfungsangst und Aufschieberitis (**Prokrastination**) sind ständige Begleiter.
- **Job-Hopping:** Wegen der schnellen Begeisterungsfähigkeit, aber auch der schnellen Langeweile, wechseln junge Erwachsene mit ADHS oft häufig den Arbeitgeber oder die Branche.
- **Finanzielle Impulsivität:** Spontankäufe und Mahnungen durch ungeöffnete Post können zu ersten finanziellen Engpässen führen.

2. Berufsleben und Karriere

Menschen mit ADHS bringen oft Eigenschaften mit, die sie in der modernen Arbeitswelt zu „High Performern“ machen können – wenn das Umfeld stimmt.

- **Stärken:** In Krisensituationen bewahren sie oft kühlen Kopf, sind kreativ und können im **Hyperfokus** enorme Leistungen erbringen.
- **Herausforderungen:** Routineaufgaben, Administration und lange Meetings sind die natürlichen Feinde. Ohne geeignete Strategien droht hier ein frühes **Burnout**, da sie versuchen, ihre Defizite durch massiven Mehraufwand zu kompensieren („Masking“).
- **Selbstständigkeit:** Viele finden ihren Platz als Entrepreneur, da sie dort ihre eigenen Regeln aufstellen können.

3. Beziehungen und Sozialleben

ADHS wirkt sich massiv auf die emotionale Regulation aus, was Partnerschaften vor Herausforderungen stellt.

- **Die „Intensitäts-Falle“:** Am Anfang einer Beziehung sind ADHSler oft extrem aufmerksam und leidenschaftlich. Lässt der Neuheitswert nach, empfindet der Partner die Vergesslichkeit oder Unaufmerksamkeit oft fälschlicherweise als Desinteresse.
- **Emotionaler Wirbelsturm:** Eine geringe Frustrationstoleranz oder **Rejection Sensitivity Dysphoria (RSD)** – eine extreme Empfindlichkeit gegenüber (vermeintlicher) Ablehnung – kann zu häufigen Konflikten führen.

4. Das späte Erwachsenenalter und die späte Diagnose

Es ist heute nicht ungewöhnlich, dass Menschen die Diagnose erst mit 40 oder 50 Jahren erhalten – oft, weil ihre eigenen Kinder diagnostiziert werden.

- **Die Erleichterung:** Die Diagnose im Alter wirkt oft wie ein „Retrospektiv-Heiler“. Jahrzehnte voller Selbstvorwürfe („Ich bin faul/dumm/unfähig“) werden durch ein neurologisches Erklärungsmodell ersetzt.

- **Anpassung:** Mit dem Alter entwickeln viele Betroffene ausgeklügelte Coping-Mechanismen. Sie nutzen digitale Assistenten, strikte Routinen oder suchen sich Nischen, in denen ihre Eigenheiten akzeptiert werden.

Zusammenfassung der Dynamik

Bereich	Typische Herausforderung	Mögliche Superkraft
Arbeit	Administration & Termine	Kreative Problemlösung & Hyperfokus
Alltag	„Executive Dysfunction“ (Startschwierigkeiten)	Begeisterungsfähigkeit für Neues
Emotionen	Schnelle Reizbarkeit / Impulsivität	Tiefe Empathie & Gerechtigkeits-sinn

Wichtig zu wissen: ADHS im Erwachsenenalter ist keine „Störung“, die man heilen muss, sondern eine andere neuronale Verdrahtung. Mit der richtigen Kombination aus Therapie, Coaching, ggf. Medikation und vor allem einem passenden Umfeld führen viele ein extrem erfülltes und erfolgreiches Leben.

Welcher dieser Bereiche interessiert Sie besonders – geht es eher um die beruflichen Strategien oder um die private Beziehungsdynamik?

Kat. A: 17

Kat. B: 16

→ hybrid/ausgewogen

P4:

Was sind die Hauptmerkmale des ADHS-Gehirns in einem sozialen Kontext?

GG:

ADHS ist weit mehr als nur ein "Konzentrationsproblem". Im sozialen Kontext zeigt sich, dass das ADHS-Gehirn Informationen anders filtert, bewertet und darauf reagiert. Dies liegt

vor allem an Unterschieden in der neuronalen Vernetzung und der Verfügbarkeit von Neurotransmittern wie **Dopamin** und **Noradrenalin**.

Hier sind die Hauptmerkmale, wie sich diese neurobiologischen Unterschiede in sozialen Situationen äußern:

1. Die Exekutiven Funktionen und die "Filter-Schwäche"

Das ADHS-Gehirn hat oft Schwierigkeiten mit der **Inhibition** (Hemmung). Während ein neurotypisches Gehirn irrelevante Reize oder spontane Impulse unterdrückt, kommen sie beim ADHS-Gehirn ungefiltert durch.

- **Impulsivität im Gespräch:** Das "Dazwischenquatschen" oder das Beenden der Sätze anderer ist oft kein Mangel an Höflichkeit, sondern ein neuronaler Impuls, den Gedanken zu äußern, bevor er vergessen geht.
- **Ablenkbarkeit:** Ein Hintergrundgeräusch im Restaurant kann genauso laut und wichtig erscheinen wie die Stimme des Gegenübers. Das wirkt oft wie Desinteresse, ist aber eine **Reizüberflutung**.

Shutterstock

2. Emotionale Dysregulation und Rejection Sensitivity

Ein Kernmerkmal, das oft übersehen wird, ist die Schwierigkeit, emotionale Reaktionen zu modulieren. Das **Limbische System** (das Emotionszentrum) ist eng mit der Aufmerksamkeit verknüpft.

- **RSD (Rejection Sensitive Dysphoria):** Viele Menschen mit ADHS erleben extreme emotionale Schmerzen bei (echter oder vermeintlicher) Ablehnung oder Kritik. Dies kann zu defensiven Reaktionen oder sozialem Rückzug führen.
- **Gefühlsechtheit:** Emotionen werden oft intensiver erlebt ("High Resolution Emotions"), was in sozialen Gruppen als "zu viel" oder "zu dramatisch" wahrgenommen werden kann.

3. Das Belohnungssystem und "Interest-Based Nervous System"

Das ADHS-Gehirn reagiert weniger stark auf langfristige soziale Belohnungen und sucht stattdessen nach sofortiger Stimulation (**Dopamin-Suche**).

- **Hyperfokus in Gesprächen:** Wenn ein Thema das Interesse weckt, kann die Person extrem engagiert und charismatisch sein.
- **Soziale Erschöpfung:** Wenn ein Gespräch "langweilig" oder repetitiv ist, fällt der Dopaminspiegel rapide ab. Die betroffene Person wirkt dann abwesend oder unruhig (Stimming).

4. Zeitblindheit und Organisation

Die Vernetzung im **Präfrontalen Cortex** beeinflusst das Zeitgefühl.

- **Unpünktlichkeit:** "Zeitblindheit" führt oft dazu, dass soziale Termine unterschätzt werden. In einer Gesellschaft, die Pünktlichkeit mit Respekt gleichsetzt, führt dies häufig zu Missverständnissen und Konflikten.

Zusammenfassung der sozialen Dynamik

Merkmal	Soziale Auswirkung	Missinterpretation durch Dritte
Geringe Hemmung	Unterbrechen, Themenwechsel	Dominanz, Unhöflichkeit
Reizoffenheit	Blick schweift ab, Unruhe	Desinteresse, Arroganz
Emotionale Intensität	Starke Begeisterung oder Wut	Instabilität, Überdramatisierung
Dopamin-Mangel	Suche nach Neuem/Spannung	Sprunghaftigkeit, mangelnde Loyalität

Wichtig zu verstehen: Diese Verhaltensweisen sind keine bewussten Entscheidungen, sondern das Ergebnis einer spezifischen Hirnphysiologie. Viele Menschen mit ADHS nutzen "Masking" (das bewusste Unterdrücken dieser Merkmale), was jedoch zu extremer Erschöpfung und Burnout führen kann.

Welcher dieser Aspekte – eher die Kommunikationsseite oder die emotionale Komponente – interessiert Sie im Hinblick auf den sozialen Kontext am meisten?

Kat. A: 20

Kat. B: 19

→ hybrid/ausgewogen

P5:

Wie wird ADHS in der modernen Gesellschaft derzeit dargestellt und verstanden?

Das Verständnis von ADHS (Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung) befindet sich mitten in einem massiven kulturellen Wandel. Wir bewegen uns weg von dem veralteten Bild des „Zappelphilipps“ hin zu einer komplexeren Betrachtung von Neurodivergenz.

Hier ist ein Überblick darüber, wie ADHS heute wahrgenommen wird:

1. Vom Verhaltensproblem zum biologischen Fokus

Früher wurde ADHS oft als Erziehungsfehler oder bloße Disziplinlosigkeit missverstanden. Heute ist das medizinische und gesellschaftliche Verständnis deutlich fundierter:

- **Dopamin-Stoffwechsel:** Es wird zunehmend verstanden, dass ADHS eine neurobiologische Grundlage hat. Das Gehirn sucht ständig nach dem „Dopamin-Kick“, den neurotypische Gehirne bei alltäglichen Aufgaben von selbst generieren.
- **Exekutive Funktionen:** Der Fokus liegt nicht mehr nur auf „Hyperaktivität“, sondern auf der Schwäche der exekutiven Funktionen. Dazu gehören Zeitmanagement, Priorisierung, Impulskontrolle und das Arbeitsgedächtnis.

Shutterstock

2. Die „TikTok-isierung“ und die Entstigmatisierung

Soziale Medien haben die Darstellung von ADHS revolutioniert – im Guten wie im Schlechten:

- **Sichtbarkeit:** Plattformen wie TikTok und Instagram haben dazu beigetragen, dass Symptome wie **Executive Dysfunction** oder **Time Blindness** (Zeitblindheit) Namen bekommen haben. Viele Betroffene fühlen sich zum ersten Mal verstanden.
- **Selbstdiagnose-Trend:** Kritiker bemängeln, dass ADHS oft „ästhetisiert“ oder trivialisiert wird. Wenn normale menschliche Verhaltensweisen (wie das Verlegen eines Schlüssels) sofort als ADHS gelabelt werden, besteht die Gefahr, dass die Schwere der tatsächlichen Beeinträchtigung im Alltag unterschätzt wird.

3. ADHS bei Erwachsenen und Frauen

Ein großer Wandel findet in der Erkenntnis statt, dass ADHS nicht mit der Pubertät endet:

- **Spät-Diagnosen:** Immer mehr Erwachsene (vor allem in ihren 30ern und 40ern) erhalten Diagnosen, nachdem sie ihr Leben lang unter unerklärlicher Erschöpfung oder „Burnout“ gelitten haben.
- **Gender-Gap:** Während ADHS bei Jungen oft durch äußere Unruhe auffällt, äußert es sich bei Mädchen häufig durch **Internalisierung** (Träumerei, Ängstlichkeit, exzessives Reden). Diese Gruppe wird heute weitaus häufiger erkannt als noch vor zehn Jahren.

4. Das Konzept der „Neurodiversität“

In der modernen Gesellschaft wird ADHS zunehmend nicht mehr nur als „Störung“ (Defizit), sondern als Teil der menschlichen Neurodiversität betrachtet.

- **Das Defizit-Modell:** Konzentriert sich auf das, was die Person *nicht* kann (sich stillsitzen, fokussieren).
- **Das Stärken-Modell:** Hebt Aspekte wie den **Hyperfokus**, Kreativität, Out-of-the-box-Denken und eine hohe Krisenresistenz hervor.

Wichtig: Auch wenn die Sichtweise positiver wird, betonen Experten, dass ADHS in einer strikt getakteten Leistungsgesellschaft oft eine echte Behinderung darstellt. Es ist eine Balance zwischen der Akzeptanz der Eigenheiten und der medizinischen Notwendigkeit von Unterstützung (Therapie, Medikation).

5. Zusammenfassung der aktuellen Trends

Bereich	Früheres Verständnis	Modernes Verständnis
Zielgruppe	Nur kleine Jungen	Alle Geschlechter und Altersgruppen
Kernproblem	Körperliche Unruhe	Emotionsregulation & Exekutive Funktionen
Ursache	Fernsehkonsum / Erziehung	Genetik & Neurobiologie

Bereich	Früheres Verständnis	Modernes Verständnis
Lösung	Disziplin & Strenge	Struktur, Empathie & angepasste Umgebungen

Empfindest du die aktuelle mediale Präsenz von ADHS eher als hilfreiche Aufklärung oder als eine Art „Modediagnose“?

Kat. A: 9

Kat. B: 12

→ Soziales Modell

III. Eigenständigkeitserklärung

Abbildung 1 Logo der PH Heidelberg

Eigenständigkeitserklärung

Hiermit versichere ich, dass ich

- a) die vorliegende Arbeit selbstständig verfasst habe,
- b) keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt und alle wörtlich oder sinngemäß übernommenen Textstellen als solche kenntlich gemacht habe,
- c) dieselbe Arbeit, oder wesentliche Teile, nicht bereits anderweitig als Prüfungsleistung verwendet habe,
- d) sofern es sich um eine Gruppenarbeit handelt, den eigenen Arbeitsanteil kenntlich gemacht und selbstständig verfasst habe.

Zusätzlich:

Im Rahmen der Erstellung dieser Arbeit wurden LLMs (Google Gemini 3 Flash) und RAGs (NotebookLM, Modell-Basis: Google Gemini 3 Flash) als unterstützende Werkzeuge sowie als primären Untersuchungsgegenstand selbst genutzt.

Hiermit versichere ich, dass die Nutzung sich auf die sprachliche Optimierung (Stil- und Grammatikprüfung), explorative Unterstützung bei der Strukturierung und Sichtung von Literatur beschränkt hat.

Sämtliche inhaltlichen Thesen, die Planung und Durchführung der Empirie, die Auswahl der Fachliteratur sowie die finale Textfassung wurden eigenständig verfasst und verantwortet. Eine automatisierte Texterstellung ohne menschliche Validierung fand nicht statt.

12.04.2026

Datum

[ZENSIERT]

Unterschrift